

झारखण्ड में कुटीर उद्योग की असीम संभावनाएँ एवं इनके विकास में सरकार की भूमिका डॉ० सुषमा गाड़ी

पूर्व षोध छात्रा, इतिहास विभाग, रॉंची वि० वि रॉंची
Corresponding Author- डॉ० सुषमा गाड़ी

संश्लेषण –

झारखण्ड में उद्योग की असीम संभावनाएँ हैं। प्रकृति ने दोनों हाथों से झारखण्ड को खनिज तत्वों से मालामल किया है, पानी है, जंगल है, उद्यमी लोग हैं, केवल सरकार और जनता के बीच आपसी समझ की जरूरत है। झारखण्ड दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बन सकता है। सौ साल पहले टाटा ने यहाँ टिस्को की स्थापना कर इस संभावना को मूर्त रूप दिया था। फिर एच 0 ई0 सी 0, बोकारो स्टील जैसे बड़े कारखाने लगे। जिन उद्यमियों ने यहाँ के लोगों के साथ तालमेल कर उनके विकास के साथ जुड़कर काम किया वे विकास करते रहे। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग मंत्रालय उद्योग लगाने के लिए अनुदान देने को तैयार है। यहाँ फल-फूल भरपूर होते हैं। वन उपज भी बहुत हैं। जिनसे स्वरोजगार के साथ-साथ राज्य में छोटे-छोटे उद्योग का जाल बिछाया जा सकता है। इन्हीं से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। उग्रवाद और अपराध पर काबू पाया जा सकता है। अकेले सी 0 सी 0 एल 0 हर साल आयकर एवं अन्य करों के रूप में करोड़ों रुपये का भुगतान करता है। इसी तरह वी 0 सी 0 सी 0 एल, इ 0 सी 0 एल, टेल्को, वी 0 एस 0 एफ 0 एवं अन्य उद्योग विभिन्न करों के मद में हर वर्ष सरकारी खजाने में अरबों रुपये जमा कराते हैं। हजारों हाथों को रोजगार भी मिल जाता है। झारखण्ड में जान देंगे, जमीन नहीं देंगे कि स्थिति सरकार की गलत नीतियों की वजह से बनी है। उद्योगों से होने वाले विस्थापन, पुर्नवास और औद्योगिक नीति बनती रही संशोधन पर संशोधन होते रहे जो विपक्ष में रहा वह नीति बनाने में शामिल नहीं हुआ।

नतीजा कभी मुकम्मल औद्योगिक और पुर्नवास नीति नहीं बन पायी। जिसकी वजह से उद्योगों को विकसित करने में भारी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और उद्यमी जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करें। और राजनीतिज्ञ उसमें पेंच नहीं भिड़ायें तो कृषि और उद्योग दोनों साथ-साथ इस झारखण्ड को दुनिया का सबसे विकसित राज्य बना सकते हैं।

तथ्यों का विश्लेषण

कुटीर उद्योग से अर्थ ऐसे उद्यम से है, जिन्हे षिल्पकार अपने निवास स्थानों में बिना बाहरी श्रमिकों की सहायता के अर्थात् परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाते हैं। इन उद्योग में पूर्णतः स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का ही प्रयोग किया जाता है। और शुरुवात निम्न पूँजी निवेश से की जाती है। प्रभुलक आयोग 1949-1950 के अनुसार कुटीर उद्योग धंधे परिवार के सदस्यों द्वारा ही आंशिक या पूर्णकालिक कार्य के रूप में किए जाते हैं। जहाँ तक व्यवहारिकता का प्रश्न है। अधिकांश कुटीर उद्योग रोजी-रोटी अर्जित करने का माध्यम मात्र है, तो कुटीर उद्योग अधिकतम व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का सशक्त माध्यम 1

कुटीर उद्योग जिसे अंग्रेजी में कॉटेज इण्डस्ट्री कहा जाता है। कुटीर और कॉटेज दोनों का ही अर्थ झोपड़ी है, परन्तु झोपड़ी का अर्थ यहाँ अत्यन्त छोटे रूप से है। जहाँ कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कुछ भी हो, ऐसे सभी उद्योगों की गणना इस वर्ग में की जाती है, जहाँ किसी दुकान अथवा घर के एक दो कमरों में कुछ उपकरण और एकाध सामान्य मशीन लगाकर किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा हो। न्यूनतम पूँजी निवेश और कम कीमत की मशीनों एवं उपकरणों का प्रयोग इन उद्योगों की सबसे बड़ी विशेषता है, तो अधिक श्रम और न्यूनतम लाभ प्रतिषत सबसे बड़ा दोष मिट्टी के बर्तन और खिलौने, चमड़े के जूते-चप्पल, हथकरधे पर दरी-खेस और अन्य कपड़े, कपड़ों की रंगाई-छपाई, धातु के बर्तन और सोने-चाँदी के जेवर तथा लोहे और लकड़ी की विविध वस्तुएँ बनाने का काम प्रायः इस स्तर पर ही अधिक किया जाता है। इस स्तर पर कार्य करते समय उद्योग संचलक प्रायः स्वयं दक्ष कारीगर होता है। वह जो एकाध कर्मचारी रखता है। वे प्रायः काम सीखने वाले लड़के होते हैं। 2

बेकरी के इस युग में जहाँ लाखों नवयुवक नौकरी की तलाश में धक्के खाते फिर रहे हैं। इस प्रकार का कोई उद्योग प्रारंभ करना समस्या का बहुत ही अच्छा समाधान सिद्ध हो सकता है। जिन व्यक्तियों के पास पूँजी का नितोत अभाव है, तथा जो किसी विशेष योग्यता अथवा तकनीकी दक्षता से भी रहित हैं, वे भी इस स्तर पर अनेक आधुनिक उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं। 3

हस्ताकला की वस्तुएँ कपड़ों की सिलाई व एम्ब्रॉडरी, स्क्रीन प्रिंटिंग व स्टीकरों का निर्माण, बुक बाईन्डिंग, पेन-बॉलपेन व रिफिलों का निर्माण, चाकबती तथा स्लेटें बनाने का व्यवसाय,

इत्र-सेण्ट और अगरबत्तियाँ बनाने आदि के दर्जनों उद्योग इस स्तर पर प्रारंभ करके प्रथम दिवस से ही अच्छी रोजी-रोटी अर्जित की जा सकती है। अधिकांश विधुत उपकरणों तथा डिटेर्जेंट पाउडरों के निर्माण तथा फिनाइल आदि बनाने के कार्य करने के साथ ही साथ पर चन्द हजार रुपये से पुरू करके कोई व्यक्ति सुगमता से अच्छी रोजी-रोटी अर्जित कर सकता है। सैकड़ों इस प्रकार की वस्तुएँ हैं। जिन्हें अत्यन्त छोटे स्तर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, कि इस स्तर पर वस्तुओं का निर्माण करते समय आपको उत्पादन, बिक्री या आयकर जैसे टैक्स तो देने की नहीं पड़ते, सरकार द्वारा कम ब्याज पर बैंकों से ऋण तथा मशीनों की खरीद पर विशेष अनुदान एवं अन्य वित्तीय सहायताएँ भी दी जाती है। 4

ऐसे उद्योग, जिसमें मशीनों की लागत दस पन्द्रह हजार रुपये से लेकर पाँच-सात लाख रुपये तक होती है। इस श्रेणी के अर्न्तगत आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और कसबों में तो ये प्रायः घरों और बाड़ों में लगाये जाते हैं, तो नगरों में कुछ दुकानों किराये पर लेकर लगाए जाते हैं। 5

झारखण्ड में कुटीर उद्योग की असीम संभावनाएँ हैं। प्रकृति ने दोनों हाथों से झारखण्ड को खनिज तत्वों से मालामल किया है। पानी है, जंगल है, उद्यमी लोग हैं। केवल सरकार और जनता के बीच आपसी समझ की जरूरत है। 6

देश के 40 फीसदी खनिजों का भण्डार झारखण्ड में है। कोयला, लोहा, ताँबा, बॉक्साइट, लाइम स्टोन, माइका हो या सोना, सबकुछ है। झारखण्ड की रत्नगर्भा धरती में यहाँ के लोग आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं। देशभर के राज्यों में झारखण्ड गरीबी दर के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहाँ की गरीबी दर (पोवर्टी रेट) 36.96 है। जबकि पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जहाँ गरीबी दर 39.93 है। देश की जी0 डी 0 पी 0 में भी झारखण्ड की हिस्सेदारी केवल 19 फीसदी है। दूसरे राज्य यदि विकसित हुए हैं। तो वहाँ की कृषि और कुटीर उद्योगों की बढौलत। दुसरी ओर झारखण्ड में खनिजों के भण्डार होने के कारण यहाँ की सरकार ने मेगा उद्योगों का ज्यादा तरजीह दी पर ये सफल नहीं हो सका। 7

झारखण्ड में कुटीर उद्योग सरकार की अनदेखी के बावजूद अपनी रपतार से बढते रहे। झारखण्ड जैसे संस्थान ने रेषम धागा बनाने व कपड़ों की बुनाई में चार लाख लोगों को जोड़ा। यह हो सका छोटे-छोटे कलस्टर व एस 0 एच 0 जी 0

बनाकर लगभग साढ़े पाँच लाख लोग कुटीर उद्योग से जुड़े हैं।

8

सामान्य रूप से देखा जाय तो आजादी के पूर्व जिसे कुटीर उद्योग भी कहा जाता है, में उन सभी प्रकार के उद्योगों का सम्मिलित किया जाता है, जो कि सुअर पालन से लेकर मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन, लाह की खेती, हाथ की कटाई और बुनाई। लकड़ी के खिलौने से लेकर ताले एवं लोहे की आलमारियों तक पूरी तरह से फैले हुए थे। वास्तविक रूप में कुटीर उद्योगों के के समानान्तर षब्दावली के रूप में हुआ है। अतः कुटीर उद्योग एक प्रकार से स्वदेशी एवं पुष्पैनी उद्योग के रूप में जाना जाता है। **9**

कुटीर उद्योग की हम बात करे तो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, कुटीर उद्योग की स्थापना से रोजगार में वृद्धि की संभावना ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है कुटीर उद्योगों की स्थापना से संदर्भ में हम बात करें तो देश की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होती चली जा रही है। जिससे करोड़ों लोगों को अपनी जीविका चलाने की स्थिति अत्यन्त गंभीर होती चली जा रही है और देश में निर्धनता एवं गरीबी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस प्रकार की स्थिति से आर्थिक एवं सामाजिक विकास दोनों ही खतरे में पड़ने लगता है। अतः इस स्थिति में सरकार द्वारा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से काफी हद तक बेरोगारी, गरीबी, भुखमरी एवं निर्धनता से छुटकारा पाया जा सकता है। इस संदर्भ में सरकार ने भी विषेष प्रयास किया है। लोगों को कृषि करने के लिए खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाषक इत्यादि की व्यवस्था कम से कम दामों पर सुलभ कराने की भरपूर कोषिष की है। इसके साथ ही कुटीर उद्योग में काम आने वाले लोगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार एवं अच्छे मूल्य की व्यवस्था सरकार द्वारा प्रदान की गई। **10**

इसी के साथ ही साथ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों को कम से कम ब्याज पर धन भी बैंकों के माध्यम से सुलभ करवाये जाते हैं। कुटीर उद्योगों की स्थापना, विकास एवं उनके प्रसार हेतु आर्थिक अनुदान एवं ऋण की व्यवस्था मुहैया करवायी जाती है। राज्य में स्थापित होने वाली नये उद्योगों और व्यवसायों को समय सीमा में लाइसेंस अप्रूवल व इंसेटिव देने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो फास्ट ट्रैक कमेटी का गठन किया है। उद्योग विभाग ने इससे संबंधित झारखण्ड इंडस्ट्री फेसिलिटेशन एण्ड सिंगल विंडो क्लीयरेंस ऑडिनेंस 2015 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम पूरी तरह कार्यरत हो गया है। अब किसी भी उद्योग या व्यवसाय को शुरू करने के लिए आवष्यक अप्रूवल की सारी प्रक्रियाएँ एक ही स्तर पर पूरी को सकेगी। उद्योग लगाने के लिए आवेदन राज्य सरकार डीसी या सीधे कमेटी के माध्यम से दिए जा सकते हैं। सिंगल विंडो फास्ट ट्रैक कमेटी का अधिकार आवेदन को क्लीयरेंस देना होगा। क्लीयरेंस का आदेश विभाग जारी करेगा। मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योगों के वित्तीय अनुदान की स्वीकृति भी यही कमेटी करेगी। राज्य में उद्योग व व्यवसाय आरंभ करने के लिए फिलहाल 66 प्रकार के अप्रूवल व क्लीयरेंस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अलग – अलग आवेदन दे सकते हैं। उनके सारे आवेदनों पर सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमेटी विचार करेगी। निवेष्टकों को अब अलग अलग विभागों में जाना नहीं पड़ेगा यदि किसी निवेदाक को जमीन, पानी या बिजली कनेक्शन चाहिए तो उसे सिर्फ एक आवेदन देना होगा।

11

आधुनिक औद्योगिक कान्ति के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान था। भारत इन ग्रामोद्योग के लिए विष्वविख्यात था। सुदूर गाँवों में स्थित दस्तकार न केवल समाज की आवष्यकता के लिए विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते थे, वरन् अपनी कला भी उत्पादित वस्तु के माध्यम से व्यक्त करते थे। प्राचीन भारत के गाँव

आत्मनिर्भर थे। आवष्यकताएँ कम थीं और उनकी पूर्ति के स्रोत भी स्थानीय थे। वे अपनी आवष्यकता की चीजें गाँव में ही निर्मित कर लेते थे। कृषि, दस्तकारी और कुटीर उद्योगों का अद्भुत समन्वय था। वर्ष 1916-18 के प्रथम भारतीय औद्योगिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है, कि भारत का ब्रिटिश ष्पासन के पूर्व औद्योगिक ढाँचा अत्यन्त विकेन्द्रित और सुदृढ़ था। **12**

उत्तर वैदिक काल में उद्यमों में दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति हो रही थी। उद्यम क्षेत्र में विषिष्टकरण बहुत बढ़ गया था और श्रम विभाजन में वृद्धि हो रही थी। जीवन की आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक पेषे उठ खड़े हुए थे। औद्योगिक धंधों का बाहुल्य आश्चर्यजनक था। उन्नतसर्वी सदी के आरंभ तक भारत अपने हस्तशिल्पों के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध था। वे न सिर्फ निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के षक्तिषाली स्तंभ भी थे, उनमें कपड़े धातु की बनी वस्तुएँ, मिट्टी के कलात्मक बर्तन, हथियार गलीचे और कालीन, लकड़ी के सामान आदि षामिल थे। वे अनेक लोगों को रोजगार के अवसार और आय के स्रोत प्रदान करने के साथ ही कलात्मक कौषल के विकास में सहायता देते थे। वे उत्कृष्टता की इतनी ऊँचाई पर पहुँच गए थे कि विदेशी बाजारों में उनका बोलबाला हो गया था। भारत आनेवाले विदेशी पर्यटक और देशी अभिजीत वर्ग उन पर लट्टू थे। वह हस्तशिल्प मुख्यतः निर्यात अभिजीत वर्ग और अन्य नगर-वासियों तथा फौज की जरूरतों को पूरा करते थे। ग्रामिणों क्षेत्रों में जो गृह उद्योग थे वे प्रधानता स्थानीय जनता की जरूरतों को पूरा करते थे। उनमें बनीं वस्तुएँ सस्ती थी भले ही उनमें ऊँच कलात्मकता और गुणवत्ता न हो। वे उद्योग स्थानीय तौर पर उपलब्ध कच्चे मालों और कौषल पर आधारित थे तथा उनके उत्पाद स्थानीय बाजार के लिए ही होते थे। उनमें लगे दस्तकार पूर्ण या अंशकालिक श्रमिक होते थे और वे ग्रामिण अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा अपरिहार्य थे। कृषि और ग्रामोद्योगों में परस्पर एकात्मक थी। दस्तकारों को कृषि से खाद्य पदार्थ और कच्चे माल मिलते थे, जबकि वे खेती के औजार बनाने और उनकी मरम्मत करने के साथ ही आभूषण, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, फर्नीचर आदि की आपूर्ति करते थे। ग्रामिण क्षेत्रों के अन्दर विनिमय की प्रक्रिया में मुद्रा का ही बोलबाला था। कहना न होगा कि गाँवों में काफी हद तक स्वावलंबन था। औद्योगिक कार्यकलापों में सबसे महत्वपूर्ण था। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ों का उत्पादन। सूती कपड़ों का उत्पादन दैनिक उपयोग के अलावा देश से बाहर निर्यात तथा देश के धनी अभिजात लोगों की आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए होता था। सूती कपड़ों के बाद नेषमी वस्त्रों का स्थान आता था, जिनके लिए विदेशी बाजारों में एक सनक सवार थी। कम्पीरी षाल की स्थिति सारे यूरोप में थी और उसकी कारीगरी की तारीफ करते हुए पारखी नहीं थकते थे। अठारहवीं – उन्नतसर्वी सदियों के अग्रजों और फ्रांसीसी उपन्यासों में धनाढ्य महिलाओं को कम्पीरी षाल ओढ़े हुए चित्रित किया गया। कार्ल मार्क्स ने 1853 में न्ययार्क डेली ट्रिब्यून के लिए अपने एक महत्वपूर्ण लेख में कहा था। नियमित रूप से असंख्य कातने वालों और बुनकरों को पैदा करने वाला करघा और चरखा ही उस समाज के ढाँचे की धुरी थे। अनादि काल से यूरोप भारतीय कारीगरों के हाथ के बनाए हुए बढ़िया कपड़ों को मँगाता था और उनके बदले अपनी मूल्यवान धातुओं को भेजता था और इस प्रकार वहाँ के सोनार के लिए वह कच्चा माल जुटा देता था। वाराणसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, नासिक, पुणे, हैदराबाद, विषाखापतनम, तंजापुर, स्यालकोट, लाहौर आदि धातु से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए महपूर थे। उनके उत्पादों की माँग न सिर्फ सारे भारत में बल्कि विदेशों में भी थी। वे दैनिक इस्तेमाल के बर्तनों तथा सजावटी सामानों के अतिरिक्त दोनों तरह के होते थे। **13**

अखिलेष्वर कुमार, रामनन्दन कुमार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पुस्तक में लिखा है, कि भारत में कुटीर उद्योग अत्यन्त विकसित अवस्था में था। कुटीर उद्योग

प्रणाली में आधार पर जो वस्तुएँ तैयार की जाती थी। उनकी खपत विदेशों में अधिक थी। भारत का उद्योग एवं व्यापार अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के पूर्व अत्यन्त उन्नत अवस्था में था, पर अंग्रेजों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी सरकार के द्वारा भारतीय व्यापार एवं उद्योग-धंधों को नष्ट करना आवश्यक समझा जाने लगा। सर्वप्रथम भारत से निर्यात होनेवाली वस्तुओं पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया और धीरे-धीरे निर्यातकी मात्रा का शून्य स्थिति पर पहुँचाने में ब्रिटिश सरकार सफल रही। भारत में स्वदेशी वस्तुओं के बदले विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने के लिए कंपनी एवं ब्रिटिश सरकार द्वारा बल प्रयोग का सहारा लिया गया। परिणामस्वरूप भारत के उद्योग-धंधे एवं व्यापार मृतप्राय हो गए और उसका असर करोंडो भारतीयों की जीविका के साधन पर पड़ा बेकारी और भूखमरी की समस्या देश के अंदर उत्पन्न हो गई। इस स्थिति का विरोध करने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। भारत का आर्थिक कल्याण एवं निर्धनता को दूर करने का एकमात्र साधन भारत के उद्योग-धंधों को विकसित करना था। इस पक्ष को उभारने की भरपूर चेष्टा उन्सर्वी सदी के उत्तरार्द्ध में प्रारंभ कर दी गई थी। स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का आंदोलन उन्सर्वी सदी के सातवें दशक में चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना तथा भारत में तैयार की गई वस्तुओं का प्रचार था, ताकि उसका लाभ भारतीयों को प्राप्त हो सके। स्वदेशी आंदोलन के कारण बम्बई और अहमदाबाद में सूची वस्त्रों की मिलों में तैयार किए गए कपड़ों की माँग बढ़ी। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लाहौर, हरिद्वार और पुरी के पण्डों के द्वारा किया गया **14**

पत्थर पर नक्काशी और अस्त्र-षस्त्र के लिए राजस्थान सुविख्यात था। इन सब हस्तशिल्पों का पतन अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही शुरु हो गया। मुगल शासन धारावाही हो गया तथा आर्थिक सत्ता को गहरा धक्का लगा। भारतीय शासकों और उनके दरबार के लुप्त हो जाने से कलात्मक वस्तुओं की लगभग पूरी तथा अन्य शहरी हस्तशिल्पों की चीजों की बहुत कुछ माँग समाप्त हो गई। हस्तशिल्पों ने अपने संरक्षक खो दिए जो उन्हें अपने कौशल को बेहतर बनाने और नए पैटर्न तथा डिजाइन अपनाने के लिए भौतिक सहायता और प्रोत्साहन देते रहते थे। कभी-कभी से संरक्षक प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करते थे, जिससे शिल्पकारों को अपने कौशल और उत्पादों को उन्नत करने में बढ़ावा मिले। ज्यों-ज्यों ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ त्यों-त्यों अधिकतर देशी शासक अपने दरबार सहित लुप्त होते चले गए। फलतः शिल्पकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन और माँग का मुख्य स्रोत तेजी से समाप्त हो गया। यद्यपि समाज के पुराने अभिजात वर्ग के अवशेष काफी समय तक बने रहे और पाँच सौ से कुछ अधिक देशी रियासतें किसी न किसी प्रकार 1947 तक बनी रहीं, फिर भी शिल्पकारों का दुर्दिन समाप्त नहीं हुआ। **15**

गिरिष मिश्र अपनी पुस्तक आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास में लिखते हैं कि शहरों के हस्तशिल्पी उत्कृष्ट वस्तुएँ बनाते थे और वे ऊँच कौशल सम्पन्न थे। वे हमेशा अपनी कलाओं और शिल्पों को उन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे और षायद ही कभी गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता करते थे। यही कारण था कि उनके माल मँहगे होते थे और उन्हें केवल धनवान ही खरीद पाते थे। वे शिल्प शिल्प संघों में संगठित थे जो गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण रखे थे और अपने सदस्यों को आवश्यकतानुसार पैसों का कच्चे मालों और विपणन सुविधाओं की सहायता देते थे। वे हमेशा चौकस रहते थे, कि कोई अवांछित तत्व उनमें न घुसे। दन संघों के श्रेष्ठ या नागर सेठ कहे जाने वाले मुखिया वंशानुगत होते थे। वे काफी धनवान होते थे। मुगल शासन के दौरान षाही महलों से जुड़े विविध प्रकार के कारखाने थे। बादशाह हस्तशिल्पियों को सहायता देने में कोई कसर नहीं उठा रखते थे। जिससे वे अपने कौशल को उन्नत बनाएँ। अकबर

और जहाँगीर ने अपने कारखानों से जुड़े हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया था। **16**

विद्याभूषण ने अपनी पुस्तक झारखण्ड समाज, संस्कृति और विकास में लिखा है, कि झारखण्ड में उद्योगों की स्थापना से पहले का काल हस्तशिल्प और कुटीर शिल्प की उपलब्धियों की ही याद दिलाता है, किन्तु यह अविस्मरणीय है, कि धातु विज्ञान को झारखण्ड के योगदान की चर्चा असुर सभ्यता के बिना पूरी नहीं हो सकती। असुर जनता के कारीगर लोहा गलाने के आदिम विशेषज्ञ थे। मध्यकाल में इस क्षेत्र में आए सदानों के कई वर्ग कारीगरी के पेशे से अपनी जीविका अर्जित करते थे। और कृषक समाज की ररुरत के सारे उपकरण उनकी घरेलु कार्यशाला में तैयार होते थे। मुगलकाल तक झारखण्ड क्षेत्र कृषि और वन उपज पर आधारित था। **17**

भुवनेश्वर अनुज ने भी अपनी पुस्तक अतीत के दर्पण में झारखण्ड में लिखा है, कि सिंधु घाटी में प्राप्त अवशेषों की तरह झारखण्ड क्षेत्र में प्राप्त अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के निवासी सदान पूर्व से ही अपनी वृत्ति में संलग्न हैं। लोहार यहाँ सोना, ताम्बा, काँसा आदि धातुओं के सामानों का निर्माण करते थे। इनके द्वारा गद्दा, बर्छे, धनुष-बाण आदि अस्त्र-षस्त्र तथा कृषि कार्यों के विभिन्न सामानों का निर्माण किया जाता था। खुदाई में प्राप्त अल्प सामानों से भी प्रतीत होता है, कि कुंभकारी द्वारा अनेक अच्छे बर्तन गढ़े जाते थे। बर्तनों में चित्रकारी भी की जाती थी। मनुष्य, पशु-पक्षी के चित्र तथा खिलौने की तरह की मूर्तियाँ पाई गई हैं। काठ के विभिन्न सामानों दरवाजे, ताखे, खिड़कियाँ, खिलौने आदि का निर्माण बढई किया करते थे। इन सामानों का व्यापारिक महत्व था। अन्य जनजातियों जिनमें चीक बड़ाईक कपड़ा बुनने, वृक्ष के छाल तथा पतों के रेशों से काम करते थे। तेल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तेली तथा तुरी एवं घासी भी रहती थी। व्यापारिक दृष्टि से भी झारखण्ड क्षेत्र निश्चित रूप से विकसित था। व्यापारी में विभिन्न रेशों से निर्मित कपड़े, सोने, ताम्बे तथा मिट्टी के बर्तनों, जड़ी-बूटियों का व्यापार होता था। मौर्यकाल में झारखण्ड क्षेत्र से भारी मात्रा में मगध शासक को हथियारों की आपूर्ति की जाती थी। वर्तमान सिंहभूम जिले तथा उसके निकटतम क्षेत्रों से लोहा के पत्थर तथा ताम्बा के पत्थर एवं गलाये गये लोहा एवं ताम्बा हथियार लदनी तथा डोंगाओं से लोहागला (लोहरदगा) तक पहुँचाया जाता था तथा वहाँ से हथियार एवं दवाएँ वर्तमान कुडु चन्दवा, लातेहार, चतरा होते हुए मगध पहुँचाये जाते थे। दूसरे मार्ग संताल परगना से हो कर भी पाटलीपुत्र तक हथियार पहुँचाये जाते थे। ताम्र लिपि से समुद्र के मार्ग से होकर पुरुषपुर (पेषावर) तथा अन्य देशों तक व्यापार किया जाता था। **18**

वर्तमान समय में यथेष्ट ग्रामीण विकास के संदर्भ में मात्र कृषि ही हमारी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः कृषि पर बढ़त हुए जनभार एवं उसकी सीमितताओं, विशेषकर रोजगार के अवसरों की कमी आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण औद्योगिकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के वांछित आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उद्योगों की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। चिरकाल से ही भारत अपने हस्तशिल्प एवं कला कौशल पर आधारित उद्योगों के लिए विख्यात है। ब्रिटिश शासनकाल में ग्रामोद्योग का तीव्र गति से हास हुआ, जिसको पुनः विकसित करने के उद्देश्य से महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के अभिन्न अंग के रूप में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं ग्रामोद्योग की पुनर्स्थापन पर बल दिया। इस हेतु स्वदेशी आंदोलन पर बल दिया। इस हेतु स्वदेशी आंदोलन चलाकर उन्होंने जनसमुदाय को अपने देश में ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक माध्यमों से कुटीर एवं ग्रामोद्योग में तीव्र गति से प्रयास किया, परन्तु गाँधीजी द्वारा कल्पित ग्रामोद्योग के स्वरूप की स्थापना की दशा में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि पूर्व नियोजन काल में औद्योगिक विकास की दृष्टि से वृहद पैमाने के उद्योगों को ही

वरीयता दी गई, यद्यपि सेद्धांतिक रूप से ग्रामीण औद्योगिकरण के महत्व की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुटीर उद्योगों के लिए पिछले वर्ष में केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गईं। जिसमें मुख्य तीन रही। प्रथम संगठन (लघु उद्योग संगठन 1954) का मुख्य उद्देश्य तकनीकी सलाह देना तथा द्वितीय संगठन (लघु उद्योग निगम 1955) का मुख्य उद्देश्य छोटी-छोटी औद्योगिक इकाईयों के सहायतार्थ व्यापार कार्य चलाना था। तृतीय संगठन (लघु उद्योग प्रशिक्षण संस्थान 1960) लघु उद्योगों के विकास से संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड (1966) ग्रामीण औद्योगिक परियोजना एवं जिला उद्योग केन्द्र आदि की स्थापना भी इसी परिप्रेक्ष्य में की गई, परन्तु ग्रामीण औद्योगिक विकास हेतु स्थापित उक्त राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से भी वृहद पैमाने के उद्योग ही अधिकांशतया प्श्वित प्राप्त करते रहे। देश में वैज्ञानिक अवस्थापन में संतोषजनक वृद्धि एवं उसके फलस्वरूप औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में प्रगति के बावजूद भी ग्रामीण जनसंख्या में सामान्य उपभोग का पर्याप्त न्यून स्तर जो ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 60 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे होने से स्पष्ट है। इसका प्रमाण है। भारत सरकार के औद्योगिक विकास के कथानानुसार भारत में वृहद पैमाने पर उद्योगों की अहम भूमिका है। वास्तव में कृषि के विकास तथा कुटीर उद्योगों के व्यापक विकेन्द्रीयकरण के माध्यम से ही जनसंख्या की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास में ऐसी प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व है, जिसके माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ हो सकें तथा इस तथ्य को ध्यान में रखकर जुलाई 1980 की औद्योगिक नीति के अनुसार सरकार सम्पूर्ण देश में औद्योगिकरण के लिए दृढसंकल्प है। इस आशय में ग्रामों के द्रुतागामी विकास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु हस्तकरघा शिल्पकारी, खादी एवं अन्य ग्रामीण उद्योग इत्यादि के विकास पर विशेष बल देने तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए स्थापित विकेन्द्रित इकाईयों को बाजारीय प्रोत्साहन प्रदान की आवश्यकता है। इस प्रकार उक्त ग्रामीण औद्योगिकरण द्वारा सामान्य जन-जीवन का रोजगार परक एवं सुदृढ बनाया जा सकता है।

19

देश के आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने में कुटीर उद्योग का विशेष महत्व है। कुटीर उद्योग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है—

- 1) श्रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य ।
- 2) श्रवकी योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने का आर्थिक उद्देश्य
- 3) जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ ग्राम समाज की भावना पैदा करने का व्यापक उद्देश्य। 20

निष्कर्ष :-

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है। कुटीर उद्योगों का विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। वास्तव में आज के इस आधुनिक युग में बड़े उद्योगों के साथ ही साथ छोटे एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना नितांत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

संदर्भ सूची

- 1) लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा स्वनियोजित, मल्होत्रा बुक्स, कमल कुमार मल्होत्रा, पटना, 1993, पृ 0 143
- 2) अखिलेश्वर कुमार, रामनन्दन कुमार, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, स्ट्रुडेन्ट्स फ्रेण्ड्स पटना, 1996 पृ 0 107
- 3) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त वि 0 वि 0 सतत् शिक्षा विद्यापीठ, अद्यमशीलता एवं ग्रामिण विकास, उद्यमशीलता कार्यनीतियों एवं अनुभव, नई दिल्ली, पृ 0 118
- 4) चर्तुभुज मामोरिया, सतीष मामोरिया, मोहन लाल दशोरा, सेविवर्ग प्रबंध एवं औद्योगिक संबंध, साहित्य भवन आगरा, संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण 1995, पृ 0 3-6

- 5) मित्र, त्रिभुवन, पलामू के खनिज एवं खनिज उद्योग, असु प्रकाशन डाल्टनगंज, 1978 पृ 0 78
- 6) मुन्नी लाल, भारत का आर्थिक विकास संरचना एवं स्वरूप, विजय प्रकाशन, मंदिर दिल्ली, 1997, पृ 0 199
- 7) सक्सेना रश्मि, कहाँ गये वे लोग विकास और विस्थापन, हिन्दु कॉलेज दिल्ली वि 0 वि 0, दिल्ली, सितम्बर, 2007, पृ 0 58
- 8) कृष्ण कुमार अग्रवाल, हैण्डबुक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डी 0 पी 0 वी 0 पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1996 पृ 0 29 – 30
- 9) अमित अग्रवाल लघु एवं कुटीर उद्योग, डी 0 पी 0 वी 0 पब्लिकेशन्स, दिल्ली 1998 पृ 0 40
- 10) वी 0 एन 0 अग्रवाल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली, 1936, पृ 0 31-32
- 11) ब्रह्मदेव शर्मा, किसान की गरीबी का राज, प्रकाशन संस्थान, दिल्ली, 1993 पृ 0 74
- 12) भुवनेश्वर अनुज, अतीत के दर्पण में झारखण्ड, भुवन प्रकाशन, राँची 2000 ई 0 पृ 0 36-37
- 13) शिवशंकर सिंह, भारत में समन्वित ग्रामीण विकास एवं नियोजन, राधा पब्लिकेशन्स, 2000, पृ 0 78-79
- 14) लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा स्वनियोजित, मल्होत्रा पुण्ड, कमल कुमार मल्होत्रा, पटना, 1993, पृ 0 143
- 15) विद्याभूषण, झारखण्ड समाज एवं संस्कृति और विकास, प्रकाशन संस्थापन दिल्ली, 2000, पृ 0 117-118
- 16) गिरीष मिश्र, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, ग्रन्थ शिल्पी, 1997, पृ 0 36-38
- 17) विद्याभूषण, झारखण्ड समाज एवं संस्कृति और विकास, प्रकाशन संस्थान दिल्ली, 2000, पृ 0 119
- 18) अखिलेश्वर कुमार, रामानन्दन कुमार, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, स्ट्रुडेन्ट्स फ्रेण्ड्स पटना, 1996, पृ 0 107-109
- 19) राधा कृष्ण चौधरी, अशोक कुमार, प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, जानकी प्रकाशन, पटना, 1986, 1996, पृ 0 89-90
- 20) जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना 2006, पृ 0 151